

СУҒОРИЛАДИГАН ТУПРОҚЛАРДА ҲАРАКАТЧАН ШАКЛДАГИ
МИКРОЭЛЕМЕНТЛАР МИҚДОРИНИНГ ЎҒИТЛАР ТАЪСИРИДА ЎЗГАРИШИ

Атоев Бахтиёр Қўлдошев

Тупроқшунослик ва агрокимё илмий тадқиқот институти, қишлоқ хўжалиги фанлари

доктори., катта илмий ходим

Email; baxtiyor.atoev@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8007688>

Аннотация. Микроэлементлар, тупроқдаги кам миқдорда учрасада доимий фаол элементлар ҳисобланади. Тупроқ тип, хоссаларига боғлиқ ҳолда микроэлементлар турлича тарқалган. Экин экиб, ўғитлар қўлланилиши эса тупроқдаги муҳим бўлган мис (Cu), цинк (Zn), марганец (Mn), бор (B) каби микро элементларининг миқдорини ўзгартиради. Ўрганган (сугориладиган сур тусли қўнғир-ўтлоқи ва сугориладиган ўтлоқи) тупроқларида 5 чи (соф ҳолда) $N_{154}P_{112}K_{35}$ кг/га ўғит меъёрлари қўлланилган вариантда ҳаракатчан шаклдаги микро- (мис, рух, марганец ва бор) элементлар вегетация даври бошидан охирига қадар камайиб борган, айниқса сугориладиган ўтлоқи тупроқларда кўпроқ камайганлиги маълум бўлган.

Калим сўзлар: сугориладиган тупроқлар, ҳаракатчан шакл, микроэлементлар, ўғит.

Кириш. Ўғитлар ўзига хос таркибга эга. Тупроққа экин экишда қўлланилган ўғитлар тупроқ тип, агрокимвий, сув-физик, механик, биокимёвий, экологик ва бошқа жараёнларга таъсир кўрсатади. Ҳозирда микро ўғитлар кам фойдаланилсада, лекин муҳим элементлар ҳисобланади. Айниқса, органик ўғитлар, масалан компост усулида тайёрланган органик ўғитларда фаоллиги янада ошади. Тупроқнинг ҳайдалма қатламида микроэлементларни етарли бўлиши экиннинг ўсиши, ривожланишига ижобий таъсир кўрсатади. Ҳозирда тупроқда ҳаракатчан микроэлементлар миқдори камайиб бормоқда. Бунинг бир сабаби тупроққа кейинги пайтларда органик ўғитларни кам тушаётганлигидандир. Бугунги кунда бутун дунёда табиий макро ва микроэлементларга бойитиш мақсадида органик деҳқончиликни ривожлантириш бўйича катта амалий ишлар олиб борилмоқда, органик ерлар аста-секин кенгаймоқда. Тупроқда органикани кўпайтириш бу келажак учун ҳам тупроқни табиийлигини сақлаб, ошириб беришда асосий замин. Афсуски, кейинги йилларда биз тупроқдан юқори ҳосил ололмаёпмиз, тупроқни табиий элементлар билан бойитишни бироз эсан чикаргандаймиз. Органик деҳқончиликни ривожлантириш пайти келди. Биз қишлоқ хўжалигида амалга ошириб келган ва келаятган ишларнинг самараси-инсон саломатлиги учун қаратилганлигини ҳисобга олишимиз албатта зарур бўлмоқда. Шунинг учун биз тупроқда табиий озиқа элементлар билан бойитиш мақсадида дала тадқиқотлари олиб бордик.

Тадқиқотнинг объекти сифатида Маликқўл худудидаги сугориладиган сур тусли қўнғир ўтлоқи ва сугориладиган ўтлоқи тупроқлар ҳисобланади.

Тадқиқотнинг усуллари. Дала тадқиқотлари ўтказиш, тупроқ ва ўсимлик намуналарини олиш, агрокимёвий таҳлиллар, фенологик кузатувлар умумий қабул қилинган «Дала тажрибаларини ўтказиш услублари», «Методика полевого опыта» (Б.А.Доспехов, 1985) [3, 248-255 б] услубий қўлланмаси асосида, тупроқ намуналарининг

кимёвий таҳлиллари «Методы агрохимических анализов почв и растений Средней Азии», [4, 12-18 б].

Тадқиқот натижалари: дала тадқиқотлари ўтқазилаётган жой Навоий вилояти Қизилтепа тумани Тошрабат массивининг суғориладиган тупроқлари яъни Маликчўл худудида тарқалган тупроқлардир. У чўл минтақасида жойлашган бўлиб, Зарафшон водийсининг ғарбий қисми паст текисликларини ҳамда Қизилкум чўлининг шарқий қисмидаги худудларигача эгаллаган. Суғориладиган сур тусли кўнғир ўтлоқи ёки суғориладиган ўтлоқи тупроқлар жуда кўп олимлар томонидан ўрганилган бўлсада, айнан шу худуд учун улар генетик-географик ва экологик мелиоратив жиҳатдан ёки микро элементларни тарқалиши бўйича ҳали ҳам атрофлича таҳлил этилмаган.

Маликчўл иқлими шароитларига кўра чўл минтақаси иқлимидан субтропик иқлим минтақасига ўтиш чегарасида жойлашган. Маликчўлнинг иқлим жиҳатидан бундай ўзгаришига унинг географик ўрни, яъни тоғ олди туманларида жойлашиши катта таъсир кўрсатади. Умуман, Маликчўлнинг иқлими ёзда қуруқ субтропик ҳаво. Қишда эса шамолдан, муътадил кенгликлардан келадиган совуқ ҳаво, таъсирида бўлиб, Турон тупроқ-иқлим провинциясига киради [1, 5; 2, 36 б; 5, 4-9 б.].

Бугунги кунда тупроқларимизга эътибор анча пасайиб кетаётганлиги ҳеч кимга сир эмас, сабаби тупроқлар борган сайин кам унумли органика ва озика элементларга камбағал тупроқлар ҳисобланади. Бундан ташқари баъзан шўрланган, турли хил кимёвий моддалар билан ифлосланган, саноат корхоналари зарарли чиқиндилар (газлар, чанглар, қурум, қаттиқ моддалар) ва қишлоқ хўжалигида ҳозирда кенг қўлланилаётган фақат минерал ўғитларни, пестицидларни ҳаддан ташқари кўп ишлатиши –тупроқнинг экологик ҳолатини тобора бузилишига олиб келаётган бир пайтда, биз янги-янги агротехнологияларни синаб кўриш, қўллашни жорий этишимиз керак бўлади. Чунки республикамизнинг чўл минтақа тупроқлари кейинги 25-30 йилда тупроқларида озика элементларнинг борган сари камайиб бораётганлигига органик ўғитлар кам қўлланилиши ва бошқа сабаблар бўлиши мумкин.

Микро элементлар кам миқдорда тупроқда учрасада, лекин экин ҳосилини оширишда асосий восита ҳисобланади. Тупроқда микро элементлар қанчалик бой бўлса, экинлар ҳам яхши униб-чиқиб, ўсади ва ривожланади. Бунинг учун ўсимлик озика оладиган тупроқнинг асосий ҳайдалма қатлами микро элементлар билан таъминланган бўлиши лозим. Биз тадқиқотларда суғориладиган сур тусли кўнғир ўтлоқи тупроқлар мисолида кўриб чиқамиз:

Мис (Cu) элементи, кузги буғдойни тупланиш даврида ҳайдалма ва ҳайдалма қатламларида сезиларли 2,02-2,5 баробар купайгани аниқланди ва 0,95-0,97 мл/кг.ни ташкил этади. Ушбу даврда уни энг юқори миқдори 2-вариант тупроқларида (2 т/га гунг ва (N₂₂₀P₁₆₀K₅₀) кузатилди ва ҳайдалма ва ҳайдалма ости қатламларида мос равишда, 1,66 мл/кг ва 1,9 мл/кг ни ташкил этди. 3-вариантда 7 т/га чиқинди ва қолдиқлар N₁₅₄P₁₁₂K₃₅ қўлланилганда ҳаракатчан мис миқдори 0-50 см ли қатламда 0,93-0,95 мл/кг ни ташкил этди. 4-вариант тупроқларининг 10 т/га чиқинди ва қолдиқлар N₁₅₄P₁₁₂K₃₅ қўлланилганда мис миқдори камайган ва ҳайдалма ва ҳайдалма ости қатламларда мос равишда 0,72 мл/кг-0,53 мл/кг да аниқланди. 15 т/га чиқинди ва қолдиқлар қўлланилганда (5-вариант) тупроқларда 0,94-0,92 мл/кг мис аниқланди ва аввалги миқдорга нисбатан бироз ошган, ҳаракатчан мисни энг юқори миқдори 2-вариант тупроқларда аниқланди. Вариантлар

бўйича олинган натижаларга кура ҳаракатчан мис миқдори асосан ҳаракатчан сонлар (0,4-0,8) атрафида аниқланди.

Цинк (Zn). Суғориладиган сур тусли кунғир ўтлоқи тупроқларни назорат вариантыда ҳайдалма қатламида ҳаракатчан рух миқдори 1,19 мл/кг ни ташкил этиб пастки ҳайдалма ости қатламида 0,84 мл/кг гача камайган ва аввалги униб чиқиш давридаги миқдордан бироз ортган. 2-вариантда т/га гунг билан минерал ўғитлар қўлланилганда $N_{220}P_{160}K_{50}$ ҳаракатчан рух миқдори назорат вариантыга нисбатан ортган ва 0-50 см қатламда 1,26 мл/кг гача купайган, лекин аввалги фазадаги миқдордан камайгани аниқланди. Минерал ўғитлар ($N_{154}P_{112}K_{35}$) биргаликда 7 т/га чиқинди ва қолдиқлар қўлланилганда (3-вариант) ҳаракатчан рух миқдори ҳайдов ва ҳайдов ости қатламларда мос равишда 1,54 мл/кг ва 1,38 мл/кг; ташкил этиб аввалги униб-чиқиш давридаги миқдордан пасайиши кузатилди. Минерал ўғитлар билан гектарига 10 т/чиқинди ва қолдиқлар қўлланилганда (4-вариант) ҳаракатчан рух миқдори юқори қатламларда (0-30 см ва 30-50 см) 2,18 мл/кг ва 1,95 мл/кг ни ташкил этди ва бу миқдор аввалги даврдаги миқдордан юқори булганлиги аниқланди. Ҳаракатчан рухни энг юқори миқдори 15 т/га чиқинди ва қолдиқлар (5-вариант) қўлланилган вариантда кузатилди ва униинг миқдори ҳайдов қатламда 2,62 мл/кг, ҳайдов қатлам остида 2,08 мл/кг аниқланди. Олинган натижаларга кура (3.2.7-жадвал) ҳаракатчан рух миқдори тупроқларни ҳайдов қатламида чегараланган сонлар атрафида кузатилди (1,5-2,5 мл/кг) ҳаракатчан рухни энг юқори миқдори 15 т/га чиқинди ва қолдиқлар қўлланилган 5-вариантида (2,62 мм/кг) кузатилди.

Марганец (Mn). Суғориладиган сур тусли кунғир ўтлоқи тупроқлар ҳаракатчан марганец билан бойитилгани кузатилди ва уни миқдори вариантлар бўйича чегараланган сонлардаги 1,1-1,6 баробар юқори. Ҳаракатчан марганец энг кам миқдори назорат вариантыни тупроқларида 0-50 см қатламда 110,0-112,0 мл/кг ни ташкил этди. Минерал ўғитлар ($N_{220}P_{160}K_{50}$) билан биргаликда қўлланилган 2 т/га гунгли 2-вариантда ҳаракатчан марганец миқдори ҳайдов ва ҳайдов ости қатламларида 136,4-132,0 мл/кг ни ташкил этди ва бу чегараланган сонлардан (80-100 мл/кг) бироз юқори. Минерал ўғитлар $N_{154}P_{112}K_{35}$ билан 7 т/га чиқинди ва қолдиқлар қўлланилганда тупроқларни 0-50 см қатламда марганец миқдори 156,2-146,3 мл/кг ни ташкил этди. 4-вариант тупроқлардаги 10 т/га чиқинди ва қолдиқлар қўлланилганда марганец миқдори 3-вариантдаги миқдордан сезиларли фарқ қилмайди (154,0-148,5 мм/кг), 15 т/га чиқинди ва қолдиқлар қўлланилган 5-вариант тупроқларда марганец миқдори 3-4 вариантларга нисбатан кам бўлиб ҳайдалма қатламида 143,0 мл/кг ва ҳайдов ости қатламида 111,1 мл/кг гача камайган бўлиб аввалги униб-чиқиш давридаги миқдордан ҳайдов қатламида сезиларли ўзгармаган.

Сувда эрувчан бор (B). Кузги буғдойни тупланиш даврида, суғориладиган сур тусли кунғир ўтлоқи тупроқларда вариантлар бўйича бор миқдори чегараланган сонлар (0,8-1,2 мм/кг) атрафида аниқланди. Назорат вариантыдаги тупроқларида бор миқдори ҳайдалма қатламида 0,7 мл/кг ни ҳайдалма ости қатламида эса 0,5 мл/кг ни ташкил этди. Ўғитланган вариантларда сувда эрувчан бор миқдори назорат вариантыга нисбатин бироз юқори бўлиб, 2-5 вариантларда ҳайдалма ва ҳайдалма ости қатламларда мос равишда 0,9 мл/кг; 1,0 мл/кг; 1,2 мл/кг 0,8 мл/кг ва 0,7 мл/кг; 0,8 мл/кг 0,9 мл/кг ва 1,1 мл/кг ни ташкил этди ва ҳаракатчан борни миқдори ушбу даврда тупроқларда камайгани баҳорда пастга ювилиб кетиши билан изохлаш мумкин (1-жадвал).

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Кузги буғдойни тулланиш даврида олинган тупроқлар таркибида ҳаракатчан шаклдаги микроэлементлар миқдори, мг/кг (2021-2022 йиллар ўртачаси)

№	Ўғитларнинг йиллик меъёри, кг/га	Қат лам	Мис (Cu)	Рух (Zn)	Марганец (Mn)	Бор (B)
		чуқур лиги, см	ҳаракатчан, мг/кг	ҳаракатчан, мг/кг	ҳаракатчан, мг/кг	ҳаракатчан, мг/кг
суғориладиган сур тусли қўнғир ўтлоқи тупроқ						
1	N-0 P-0 K-0	0-30	0,95	1,19	112,0	0,7
		30-50	0,97	0,84	110,0	0,5
2	2 т/га гўнгла + N-220 P-160 K-50	0-30	1,66	1,26	136,0	0,9
		30-50	0,93	1,20	132,0	0,7
3	7 т/га чиқинди ва қолдиқлар + N-154 P-112 K-35	0-30	0,95	1,54	156,2	1,0
		30-50	0,72	1,38	146,3	0,8
4	10 т/га чиқинди ва қолдиқлар + N-154 P-112 K-35	0-30	0,53	2,18	154,0	1,2
		30-50	0,94	1,95	148,5	0,9
5	15 т/га чиқинди ва қолдиқлар	0-30	0,92	2,62	143,0	0,8
		30-50		2,08	111,1	1,1

Хулоса. Хулоса қилиб айтганда, кузги буғдойнинг тулланиш даврида олинган натижаларга қара, суғориладиган сур тусли қўнғир ўтлоқи тупроқларида етиштирилган ҳаракатчан мисни энг юқори миқдори 2-вариант тупроқларида аниқланди, ҳаракатчан рух 15 т/га чиқинди ва қолдиқлар қулланилган 5-вариантда, ҳаракатчан марганец ва сувда эрувчан бор 7 т/га ва 10 т/га чиқинди ва қолдиқлар билан минерал ўғитлар қўлланилганда (3-4 вариант) кузатилди. Бундан кўринадики, озиқа элементларни масалан 4 чи ёки 5-вариантда камайиши ўсимлик истеъмоли билан тушунтириш мумкин. Шу туфайли камайган, аммо вегетация даврида юқори бўлганлиги аниқланган, вегетация даври давомида камайиб бориши маълум бўлди.

REFERENCES

1. Мнатсаканян А.А. совершенствование технологии возделывания озимой пшеницы с использованием регуляторов роста и водорастворимых микробиудобрений при различном уровне азотного питания в условия центральной зоны Краснодарского края. Дисс. к.с/х.и. Краснодар, 2018- с.5.
2. Мухаммаджонов А.Р. Қўйи Зарафшон водийсининг суғориш тарихи. Қадимги даврдан то XX-аср бошларида. –Тошкент: 1994. -36 б.
3. Доспехов Б.А.Методика полевого опыта. М.: 1985 Агропромиздат.– С. 248-255.

4. Методы агрохимических анализов почв и растений Средней Азии Издание 5-е. – Тошкент. 1977. 12-18 б.
5. А.Ж. Кушшоқов. Маликчўл тоғ олди текисликларини суғориладиган сур тусли қўнғир тупроқларидаги шўрланиш жараёнлари ва шакллари. Автореферат. дис.б.ф.н. – Тошкент. 2007. 4-9 б.